

Soluciones Basadas en la Naturaleza: infraestructura que incrementa la sustentabilidad urbana

Rodrigo Méndez-Alonzo ¹

Diana Verónica López-Silva ¹

Roberto Sánchez Rodríguez ²

¹ Departamento de Biología de la Conservación, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), Ensenada, Baja California

² Departamento de Ciencias Ambientales, Universidad de California, Riverside, Estados Unidos

Palabras clave

adaptación al cambio climático, ecología urbana, infraestructura urbana verde, mitigación del cambio climático, servicios ambientales

Techo verde experimental en el Edificio de Física Aplicada del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California.
Fotografía: Adrián Macías Díaz

Resumen

Las “Soluciones Basadas en la Naturaleza” (SBN) son acciones de infraestructura verde (parques y jardines públicos, techos y muros verdes) que incrementan la prestación de servicios ecosistémicos y resuelven simultáneamente problemas ambientales, sociales y económicos. Las zonas urbanas en México generalmente están depauperadas de áreas verdes debido al rápido crecimiento de la mancha urbana y la falta de planificación. En esta contribución, explicamos el concepto de SBN como un conjunto de herramientas que permiten la mitigación y adaptación urbana a las condiciones meteorológicas y ambientales del siglo XXI. Proporcionamos ejemplos de SBN para coadyuvar a la solución de fenómenos urbanos como la isla de calor urbana, el consumo energético en climatización y el tratamiento de aguas residuales, proveyendo simultáneamente servicios ecosistémicos como reducir fluctuaciones térmicas, refugio para vida silvestre, valores estéticos, culturales y espirituales y mejoramiento de la calidad del aire. Proponemos que la construcción de infraestructura verde urbana debe tener el mismo nivel de importancia que la infraestructura gris (obras de ingeniería) para incrementar la resiliencia urbana de las ciudades mexicanas ante los embates del cambio climático antropogénico.

La intensidad de la urbanización de los siglos XX y XXI no tiene paragón en la historia planetaria. Las ciudades, que ocupan 2-5 % de la superficie global, pero concentran al 66 % de la población mundial, consumen la mayoría de los recursos del planeta (Ben Amor *et al.* 2024). Para promover la adaptación y resiliencia de las ciudades ante el cambio climático antropogénico y mitigar riesgos ante eventos meteorológicos extremos se requiere un enfoque multidisciplinario y urgente (Ürge-Vorsatz *et al.* 2018).

En las ciudades, varios fenómenos ocurren de forma sinérgica, generan costos económicos considerables y disminuyen la calidad de vida de sus habitantes. Entre otros, éstos incluyen: frecuencia y magnitud de ondas de calor por el cambio climático (IPCC [Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático] 2023); Islas de Calor Urbanas derivadas del incremento en temperatura de las zonas urbanas respecto a las rurales; enfermedades relacionadas con el calor; inundaciones por la naturaleza impermeable de concretos y asfaltos; y altas emisiones de gases contaminantes y de aguas residuales.

Para mitigar estos fenómenos se han propuesto estrategias basadas en la implementación de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN; IUCN, 2020), que son “acciones para proteger, manejar de manera sostenible y restaurar ecosistemas naturales y modificados para resolver de manera flexible, efectiva y simultánea retos sociales proveyendo beneficios al bienestar humano y a la biodiversidad”. Las SBN, también llamadas “Estrategias de Adaptación basadas en Ecosistemas” (<https://www.fao.org/family-farming/detail/es/c/1734669/>), que incluyen diferentes tipos de infraestructuras verdes, como las redes de áreas verdes urbanas, consisten en la restauración, reforestación, o generación de sistemas ecológicos artificiales o contruidos para resolver un problema socioecológico, promueven la conservación de la naturaleza, pueden ser aplicadas en conjunto con obras de ingeniería (infraestructura gris), son específicas al contexto local, promueven beneficios sociales y mantienen la estructura y procesos ecosistémicos (IUCN 2020). Las SBN son clave en la adaptación y mitigación del cambio climático y de las islas de calor urbanas (IPCC 2023) y, simultáneamente, contribuyen a la provisión de bienes y servicios derivados de los ecosistemas, incluyendo la promoción de la salud física y mental y el incremento del valor económico de la propiedad urbana.

Presentaremos tres ejemplos de SBN que pueden contribuir a resolver múltiples problemas socioecológicos en México, con retornos de inversión muy rápidos y costos iniciales bajos en comparación con infraestructuras grises o subsidios. Aunque las SBN son dependientes del contexto social y urbano local, las propuestas que presentamos son financieramente viables y susceptibles de aplicarse a necesidades urbanas particulares.

Techos y muros verdes

El consumo energético en México es un problema crítico, especialmente en ciudades con climas extremos como Mexicali o Hermosillo, donde las altas temperaturas durante el verano imponen el uso intensivo de sistemas de climatización. Dado que gran parte del consumo energético residencial está subsidiado por el gobierno federal, genera una carga presupuestal insostenible, alcanzando cerca de 100 mil millones de pesos por parte de la Comisión Federal de Electricidad para 2025 (Conferencia de la Presidenta Sheinbaum, 18

de marzo 2025). El sistema energético nacional depende en gran medida de combustibles fósiles, lo que incrementa las emisiones de CO₂ y exacerba el cambio climático.

Los techos y muros verdes son soluciones prometedoras para reducir tanto el consumo energético como las emisiones de CO₂. Los techos verdes son sistemas constructivos que incorporan vegetación, un sustrato especial y sistemas de drenaje que se instalan en azoteas o cubiertas, mientras que los muros verdes son estructuras verticales cubiertas de plantas (fachadas verdes) o sustrato y plantas (paredes verdes) que pueden instalarse en muros exteriores o interiores. Nuestros estudios sobre techos verdes demuestran que éstos pueden reducir sustancialmente el consumo energético de los edificios, incrementar el confort térmico y proveer múltiples servicios ambientales, con costos tan bajos como 1,500 pesos / m² y retornos de inversión menores a ocho años (López-Silva *et al.* 2024).

Los techos y muros verdes reducen la necesidad de climatización en comparación con sistemas constructivos convencionales al funcionar como aislantes térmicos naturales y reducir la temperatura interior de los edificios mediante inercia térmica, evapotranspiración y sombreado. Además, mejoran la calidad del aire y la regulación microclimática, absorben CO₂ atmosférico y agua de lluvia, promueven la biodiversidad y reducen las islas de calor. Consideramos que un reemplazo progresivo de los esquemas de subsidios para implementar estas SBN podría traer enormes beneficios a la población y a las cuentas públicas, especialmente en ciudades con climas extremos. Ignorar su potencial perpetúa la crisis energética y climática actual, mientras que incorporarlos en políticas públicas, normativas y programas de vivienda social es urgente para avanzar hacia ciudades más resilientes, habitables y sostenibles (Figura 1).

Redes de infraestructura verde urbana

La acumulación de calor durante el día en superficies impermeables como asfalto y concreto y su liberación por la noche, elevando significativamente la temperatura ambiente urbana, genera islas de calor urbana, que son una amenaza creciente para las ciudades mexicanas con alta densidad poblacional y bajo porcentaje de áreas verdes. Socialmente, reflejan una injusticia ambiental, ya que niños, adultos mayores y personas con menor acceso a servicios médicos enfrentan un riesgo desproporcionado de enfermedad grave o muerte por golpes de calor, enfermedades respiratorias y estrés térmico, particularmente en climas cálidos y húmedos. Económicamente, incrementan el consumo energético para climatización de hogares y edificios, elevando el gasto en electricidad para las familias y los gobiernos por subsidios. Ambientalmente, reducen la calidad del aire, afectan la biodiversidad y acentúan los efectos del cambio climático (IPCC 2023).

Figura 1. (Ejemplo de techo verde de 2,470 m² en el Edificio del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT, CDMX, México). Fotografía: Excélsior (2022).

<https://www.excelsior.com.mx/trending/la-impresionante-azotea-verde-del-infonavit/1542549>

Las redes de infraestructura verde urbana permiten reducir las islas de calor urbanas y transformar las ciudades para ser más sostenibles. Éstas incluyen el arbolado de alineación (plantar árboles a lo largo de calles y banquetas); la creación de parques de bolsillo para reemplazar lotes baldíos; jardines de lluvia en espacios públicos y cinturones de biodiversidad, que son franjas vegetadas que conectan parques, ríos y zonas naturales (Kumar *et al.* 2024). Este tipo de SBN refresca el entorno, intercepta y capturan contaminantes del aire, favorece la biodiversidad y regula el clima urbano. Idealmente, cada persona debe ver al menos tres árboles desde su vivienda, escuela o lugar de trabajo, tener mínimo 30 % de cobertura arbórea en cada vecindario y vivir a máximo 300 m de un área verde (Regla 3-30-300, Konijnendijk 2023; Figura 2).

Figura 2. Ejemplos de arbolado de alineación y aplicación de la regla 3-30-300 (ver texto). Barrio de Chapalita, Guadalajara, Jalisco, México, como ejemplo de calle arbolada en una de las ciudades con más árboles del país. Fotografía: Enrique Hudson (2020). <https://es.dreamstime.com/viaje-a%C3%A9reo-por-una-calle-arbolada-en-el-barrio-de-chapalita-guadalajara-m%C3%A9xico-video188568177>

Humedales artificiales y tratamiento de aguas residuales

Un alto porcentaje de ríos y arroyos en México tiene alarmantes niveles de contaminación que, incluso, pueden generar problemas binacionales como en los Ríos Tijuana y Río Nuevo en Tijuana y Mexicali, B.C., respectivamente. Una estrategia que ha sido exitosamente empleada en México y en otras naciones es el uso de humedales construidos o humedales artificiales como plantas de tratamiento de aguas residuales. Debido a la capacidad de absorción de contaminantes por las plantas y consorcios microbianos en los humedales, estos coadyuvan en el tratamiento de aguas residuales, atrapando sólidos, reduciendo la concentración de nutrientes y manteniendo la biodiversidad local y otros servicios ecosistémicos (EPA 2022).

Los humedales artificiales contribuyen al mejor funcionamiento de las Plantas Integrales de Tratamiento de Aguas Residuales (PITAR), como coadyuvantes en el pre-tratamiento o post-tratamiento de efluentes de las PITAR (EPA 2022). Existen diferentes tipos de diseños de humedales artificiales, cada uno adaptado para diferentes necesidades. Los dos tipos principales son los de aguas abiertas, que incluyen estanques y lagunas donde se pueden establecer islas de plantas flotante y los creados con vegetación de cama sumergida, que son

sistemas sin cuerpos abiertos de agua, donde el lecho está totalmente ocupado por plantas emergentes. Los humedales artificiales, además de coadyuvar a la reducción de contaminantes, proveen de hábitat para fauna y flora locales, contribuyen a regular el clima (al extender la cobertura de áreas verdes), reducen la intensidad y velocidad de las inundaciones, y proveen servicios estéticos, culturales y espirituales. Exhortamos a la comunidad de ecólogos a promover este tipo de soluciones en las diferentes ciudades de la nación (Figura 3).

Figura 3. Ejemplo de arroyos urbanos con potencial para la generación de humedales artificiales en México. Arroyo Ensenada, Baja California, México. Se muestran dos cuadras contiguas en la desembocadura del arroyo (zona turística de Ensenada, B.C.), contrastantes en cobertura vegetal. La vegetación es principalmente de especies exóticas. Fotografías: Rodrigo Méndez-Alonzo

Es posible aprovechar la diversidad biológica mexicana para su uso en infraestructura urbana verde, con relaciones costo/beneficio y retorno de inversión superiores a la construcción de la infraestructura gris, ajustada a ciudades con diferentes contextos socioecológicos y culturales, aplicando aproximaciones viables y realistas y sin forzar la aplicación de metodologías fuera de contexto. Esperamos que los tomadores de decisiones consideren en igualdad de importancia (o incluso superior) la implementación de infraestructura verde sobre infraestructura gris en las ciudades de México, permitiendo disminuir las emisiones de contaminantes en aire y agua y mejorar la calidad de vida de la población. Las Soluciones Basadas en la Naturaleza son un poderoso aliado para convertir a las ciudades de México en espacios más saludables, equitativos, productivos y resilientes.

Literatura citada:

- Ben Amor A *et al.* 2024. Strength and limitation of nature-based solutions towards adaptation and mitigation of climate change in developing countries. En PK Joshi, KS Rao, RBhadouria, S Tripathi, R Singh, eds. *Blue Green Infrastructure for Sustainable Urban Settlements: Implications for Developing Countries Under Climate Change*. Springer Nature, 3-30. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-62293-9>
- EPA. 2022. Constructed Wetlands. Environmental Protection Agency. <https://www.epa.gov/wetlands/constructed-wetland>
- IPCC. 2023. Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Ginebra, Suiza: IPCC, 35–115. <https://doi.org/10.59327/IPCC/AR6-9789291691647>
- IUCN. 2020. Global Standard for Nature-based Solutions. A user-friendly framework for the verification, design and scaling up of NbS. Gland, Suiza: IUCN. <https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2020.08.en>
- Konijnendijk CC. 2023. Evidence-based guidelines for greener, healthier, more resilient neighbourhoods: Introducing the 3–30–300 rule. *Journal of Forestry Research*, 34: 821–830. <https://doi.org/10.1007/s11676-022-01523-z>
- Kumar P *et al.* 2024. Urban heat mitigation by green and blue infrastructure: Drivers, effectiveness, and future needs. *The Innovation*, 5(2). <https://doi.org/10.1016/j.xinn.2024.100588>
- López-Silva DV *et al.* 2024. Maintenance, operational costs, and plant performance in three extensive green roof designs from Northwest México. *Urban Forestry & Urban Greening*, 101: 128521. <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2024.128521>
- Ürge-Vorsatz D *et al.* 2018. Locking in positive climate responses in cities. *Nature Climate Change*, 8 : 174–177. <https://doi.org/10.1038/s41558-018-0100-6>

¿Quiénes escriben?

Rodrigo Méndez Alonzo es Biólogo por la Benémerita Universidad Autónoma de Puebla (Puebla, México), Doctor en Ecología y Manejo de Recursos Naturales por el Instituto de Ecología, A.C. (Xalapa, Veracruz, México). Desde 2014 es Investigador Titular en el Departamento de Biología de la Conservación del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, B.C. México. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores de México nivel 2. Es autor o coautor de más de 40 artículos científicos internacionales, docente de más de 30 cursos y ha dirigido las tesis de dos estudiantes de doctorado y seis de maestría. Sus líneas de investigación son ecología y fisiología de plantas, con énfasis en relaciones hídricas y biomecánica y sus aplicaciones en sustentabilidad.

Contacto: mendezal@cicese.edu.mx

Diana Verónica López-Silva es bióloga por la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) y maestra y doctora en Ciencias por el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California (CICESE). Con un diplomado en Simulación Energética y Ambiental de Edificios en el Instituto Superior de Arquitectura y Diseño (ISAD) de Chihuahua. Como experta en techos verdes, eficiencia energética y diseño de edificios sostenibles, realiza investigación multidisciplinaria en proyectos que combinan biología, ecología, agricultura urbana, transferencia de calor, eficiencia energética y simulación de edificaciones. Ha presentado su trabajo en congresos y artículos en revistas científicas de alto impacto, participado en múltiples proyectos de divulgación científica, impartido cursos a nivel licenciatura y conferencias a diversos públicos. Le apasiona la infraestructura verde y busca soluciones sostenibles de mitigación y adaptación al cambio climático en entornos urbanos que mejoren la calidad de vida de las personas y reduzcan el impacto ambiental de los edificios.

Contacto: dianavlopezsilva@gmail.com; dvlopez@cicese.edu.mx.

Roberto Sánchez Rodríguez es profesor emérito del Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de California, Riverside e Investigador Nacional Emérito en el SNII. Fue vicepresidente del Grupo de Trabajo II del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) para el período 2016-2023, y es miembro del Comité Científico Conjunto del Programa Mundial para Investigación sobre el Clima (World Climate Research Programme) para el período 2021-2026. Sus temas de investigación y publicaciones recientes se concentran en los siguientes temas: vulnerabilidad y adaptación al cambio climático, la gestión sustentable del agua, la reducción del riesgo de desastres, cambios globales y desarrollo urbano sostenible.

Contacto: s.robsan@gmail.com